

Central Asian Journal of STEM

Графическая реконструкция как метод изучения архитектуры Средней Азии (на примере дворца Топрак Кала в Хорезме)

Абдувахобова Мадина Баходировна

ТАСУ, докторант, madina.abduvaxobova@mail.ru

Abstract: This paper examines theoretical issues related to such a trend in archeology as graphic reconstruction, as well as a specific example of the reconstruction of the “Hall of the Kings” of the Toprak-Kala Palace of the 2nd–3rd centuries. AD The principle of operation of this method is shown.

Key words: *graphic reconstruction, architectural archeology, 3D modeling, building materials, building structures.*

Аннотация: В данной работе рассматриваются теоретические вопросы, связанные с таким направлением в археологии, как графическая реконструкция, а также на конкретном примере воссоздания "Зала царей" дворца Топрак-кала II–III вв. н.э. показывается принцип работы этого метода.

Ключевые слова: *графическая реконструкция, архитектурная археология, 3D моделирование, строительные материалы, строительные конструкции.*

Территория Средней Азии считается одним из древнейших поселений. В его долинах, степях, предгорьях и горах обнаружено множество памятников, относящихся к античному и средневековому периодам. Исследования археологов свидетельствуют о том, что на территории Узбекистана в эпоху бронзы были образованы небольшие города-государства. В VIII–VII вв. в Среднеазиатских районах были образованы такие историко-культурные области, как Хорезм, Бактрия, Согд и древняя Фергана [3], прошедшие уникальный процесс развития. В этих областях наряду с культурой и искусством формировалась и развивалась архитектура [9]. Изучение, консервация, ремонт и реставрация памятников, расположенных на территории этих великих государств, были актуальными на протяжении многих лет, в результате чего родилась наука о реставрации и термин «архитектурная археология».

Следует отметить, что первоначально употребление термина «архитектурная археология» было необычным, в основном использовалось

понятие «археолого-архитектурное исследование памятников архитектуры» [3]. К настоящему времени понятие «архитектурная археология» прочно вошло в научный обиход. Этот термин, возникший в XIX в., прошел долгий путь развития и является результатом интеграции археологических исследований с методами изучения исторических памятников. В процессе развития архитектурно-археологических исследований происходило их совмещение, направленное на более глубокое и всестороннее изучение древних памятников архитектуры. С научной точки зрения это сочетание проявляется по такой схеме: архитектурный памятник - метод археологического исследования [9].

В ходе становления и развития архитектурной археологии усложнялась и ее методология. Современное архитектурно-археологическое исследование, как и в первом его виде, невозможно представить без участия различных специалистов. В сложившейся ситуации предметно-методическая схема осталась

прежней. Изменилось лишь отношение к теме исследования: памятник архитектуры теперь рассматривается как источник получения различной информации. Археологические методы работают только на получение «архитектурного» материала, служащего историческим источником. Памятник архитектуры, по сути, вычленен из культурно-исторического контекста и рассматривается самостоятельно, как отдельное явление, на фоне общего развития культуры, и все внимание направлено на главную цель, т. е. к изучению архитектурных остатков.

Методология архитектурной археологии уникальна и своеобразна в каждом регионе и во многом зависит от строительных материалов и архитектурных конструкций, используемых в данной местности. В истории архитектуры Средней Азии древнейшим основным строительным материалом была глина, добытая из чистой почвы. Глина - традиционный и широко используемый местный материал, который использовали в строительстве всех типов сооружений. Для повышения прочности кирпича в глиняную смесь добавляли такие вяжущие материалы, как сушеный тростник, солому, щебень природного камня. Они предохраняли глину от растрескивания во время строительства и служили прочным каркасом [5]. Фундаменты, стены, арочные конструкции также возводились из глины [1].

Вместе со строительными материалами изучение строительных конструкций также является неотъемлемым аспектом при анализе памятников архитектуры. Используемые строительные материалы и конструкции в древней архитектуре свидетельствуют о высоких показателях инженерной культуры того времени [12]. Наравне с этим еще одним важным аспектом в изучении архитектурного памятника и в его последующей реконструкции является исследование архитектурных фрагментов, когда-то украшавших то или иное здание [3]. Под термином «реконструкция» понимается восстановление первоначального облика объекта на основе письменных источников и сохранившихся материалов. Различают три вида реконструкции: описательная, графическая и натуральная. На сегодняшний день наиболее распространенным видом является графическая реконструкция [4].

В последние годы в археологических исследованиях метод создания трехмерных моделей стало актуальным. В основном получило распространение 3D - моделирование и создание виртуального вида объекта, что в свою очередь

дает возможность воссоздавать исторические процессы далекого прошлого. Использование геометрического и физического моделирования позволяет провести детальное изучение объекта, а затем виртуальную реконструкцию [10]. 3D-моделирование – очень удобный метод в изучении памятника, с помощью которого можно детально воссоздать первоначальный вид здания посредством графической реконструкции. Использование этого метода можно наблюдать на примере выполнения графической реконструкции «Зала царей» дворца на Топрак-кале, расположенного на территории Древнего Хорезма. Актуальность проекта заключается прежде всего в том, чтобы создать визуальное представление о его элементах, использовать их в целях сохранения культурного наследия. Кроме того, 3D-модель позволяет лучше оценить объем реставрационных работ.

Рисунок 1. Графическая реконструкция «Зала царей».

Этот памятник, как и многие другие памятники древней Хорезмской цивилизации, был обнаружен известным археологом и историком С.П.Толстовым (1945-1950 гг.). В настоящее время Республика Каракалпакстан расположена в Эликкалинском районе, в 12 км от поселка Бостон. Великолепный дворец является ядром древнего города и резиденцией хорезмских царей в II-III веках нашей эры. Город Топрак-Кала имел упорядоченную планировку (500 x 350 м) с наличием большой городской площади на северо-восточной стороне и дворцом на северо-западной стороне. Дворец состоял из 150 комнат, а «Зал царей» своей уникальностью и роскошью выделялся среди других помещений.

Для выполнения трехмерной модели «Зала царей», нужно было сначала получить информацию о его размерах. Для этого использовались различные источники информации, в том числе из Интернета: фотографии, сделанные с места раскопок, сведения о раскопках и оценки археологов,

исторические сведения о данном типе сооружения, личные фотографии, сделанные на месте. 3ds Max, разработанный Autodesk, использовался в качестве программного обеспечения для создания трехмерных изображений.

Фигура 2. Крыльцо (лоджия) «Зала царей» [8], вид с востока. 1950 г. Графическая реконструкция.

Первым этапом было детальное проектирование помещения в программе Autocad [рис. 1]. На основании исследований

С.П.Толстова были просчитаны его размеры. Старые фотографии с места раскопок сыграли решающую роль при расчете большей части размеров здания. Начальный этап начался с обработки рисунков и фотографий, а для последующего этапа в программе Autocad был разработан приведенный к базовому масштабу контурный чертеж. В результате были получены следующие примерные размеры помещения для выполнения его 3D-модели: оно имеет прямоугольную форму со сторонами 21,7 м и 14,3 м, а южная центральная часть помещения открыта в виде лоджии шириной 8 м и толщиной 4,5 м. Его общий размер составил 350 м² [8]. На основе созданного контура высота комнаты была увеличена с помощью простого модификатора Vox и уменьшена до нужной формы с помощью модификатора EditPoly.

В результате комплексной работы, проведенной в 3ds Max, было создано несколько моделей, дающих первый виртуальный вид [рис. 2]. Эти графические модели позволяют увидеть изображение помещения без изменений и в его первоначальном облике.

Модель дворца имела форму трапеции, которая подчинялась строгой геометрии в соответствии с законами строительства того времени. Под воздействием климата, разрушительных тектонических процессов, а также вмешательства человека здание понесло большие потери [11]. К сожалению, в настоящее время дворец «Топрак-кала» утратил свой первоначальный вид [рис. 2] и создание графической реконструкции дает возможность представить не только его первоначальный вид, но и ценную информацию об использованных в нем строительных материалах и конструкциях. Вся информация легко воспринимается благодаря целостности и четкости изображения. В дальнейшем планируется разработать не только графическую реконструкцию помещения, но и модели интерьера и экстерьера.

Список источников:

1. Нильсен В.А. Становление феодальной архитектуры в Средней Азии (V - VIII вв.). - Ташкент, 1966. - С. 202 .
2. Новоселов С.З. Тематическая архитектурная археология// Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры. - М., 2008 г.
3. Нурмухамедова Ш.З. История развития архитектуры Узбекистана античного периода // ИНФОЛИБ. - Ташкент, 2020. - №3. - С. 47-54 .
4. Лихачева О.С. Методика графической реконструкции (на примере комплекса вооружений быстринской культуры)// ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ. Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) , 2015. - С. 180-185.

5. Пугаченкова Г.А. Проблемы архитектурной археологии и изучения общества Средней Азии // Археология и архитектура. - М., 1982. – С. 5-12.
6. Пугаченкова Г.А. К познанию античной и раннесредневековой архитектуры Северного Афганистана // Древняя Бактрия. - М., 1976. – С. 125.
7. Сверчков Л.М. Археологический памятник Байсунского района // Труды Байсунской научной экспедиции. История и традиционная культура Байсуна. - Ташкент, 2005. - Вып. 2. – С. 35.
8. Толстов С.П. ТОПРАК-КАЛА ДВОРЕЦ. - М., 1984. – С. 302.
9. Усманов К., Содиков М., Бурхонова С. «История Узбекистана». – Ташкент, 2005. – С. 25.
10. Черненко Е. А. Трехмерная графическая реконструкция и визуализация мемориальной археологии // Информационное общество. - М., 2015. – С. 80-85.
11. Абдувахобова М.Б. Тупрок Қала Саройи “Шоҳлар Зали” График Реконструкцияси // “Ўзбекистон замонавий санъатининг инновацион ривожланиш истикболлари”. – Тошкент, 2022. – С 55-59.
12. Абдувахобова М.Б., Зукурова С.М. The role of building constructions in formation of the ancient architecture of Uzbekistan (on example of Bactria and Khorezm)// Science and Education in Karakalpakstan. 2021 №1. – С 64-67.